

TIBBIYOT UNIVERSITETLARIDA LOTIN TILI VA TIBBIY TERMINOLOGIYA FANINI O'QITISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Maxmudov Zafar Mardanovich¹

Sharipov Bobur Salimovich²

Bo'riyev Dilmurod Arzimurod o'g'li³

¹⁻²⁻³Samarqand davlat tibbiyot universiteti assistentlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505975>

Annotatsiya: Maqolada lotin tili grammatikasini tibbiyot universitetlarida tibbiyot talabalari o'rganadigan terminologiyaga moslashtirish muammosi muhokama qilinadi, chunki "Lotin tili va tibbiy terminologiya" fanini o'rganish mavzusi asosan lotin tilining grammatik tuzilmalari emas, balki professional tibbiy terminologiyadir. Ishlab chiqilgan va sinovdan o'tayotgan mualliflik metodologiyasi misolida tibbiyot universitetlarida "Lotin tili va tibbiy terminologiya" fanining materiallarini taqdim etishda tizimli yondashuv printsiplari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: lotin tili, tibbiyot talabalari, tibbiy terminologiya, atama, tizimli yondashuv, leksik minimum, lotin tili grammatikasi.

Turli universitetlarning tibbiyot universitetlarida lotin tilini o'qitish uzoq va barqaror an'anadir. Biroq, "Lotin tili" yoki "Lotin tili va tibbiy terminologiya" fanining nomi ma'lum bir sharhni talab qiladi. Avvalo, lotin tilini o'rganishda ikkita bir-biridan tubdan farq qiladigan yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim. Bir tomondan, umumiy ta'lim yo'nalishi sifatida qaraladigan lotin tilini o'qitish umuman til va uning grammatik tizimi bilan tanishishni ta'minlaydi, shu bilan birga uning "o'lik" til sifatida o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi. Bundan tashqari, tilni o'rganish tarixiy va madaniy omillarni taqdim etish bilan birlashtirilgan bo'lib, bu talabalarga zamonaviy Evropa va jahon madaniy tizimlarini shakllantirishda qadimiy merosning muhim roli to'g'risida tasavvur yaratishga imkon beradi. Ushbu yo'nalish ijtimoiy soha, birinchi navbatda filologiya uchun dolzarbdir, bu yerda asosiy maqsad talabalarning umumiy madaniy va lingvistik bilim ufqlarini kengaytirish, shuningdek, zamonaviy "jonli" tillarga ilmiy – tahliliy yondashuvni rivojlantirishga yordam berishdir.

Boshqa tomondan, lotin tilini o'ziga xos kasbiy yo'nalish yoki hech bo'lmaganda tibbiyot universitetlarida o'quv dasturini tashkil etuvchi boshqa ixtisoslashgan fanlarning ajralmas qismi deb hisoblash mumkin va kerak. Shubhasiz, bu holda biz ushbu jarayonni odatiy tushunishda ma'lum bir chet tilini o'rganish haqida gapirmayapmiz: kasbiy tibbiy terminologiyani o'rganish asosiy vazifaga aylanishini aniqlashtirish muhimdir.

Lug'at ham o'zgarishlarga uchraydi: axir, har qanday professional terminologiya (shu jumladan tibbiy) faqat tilning leksik tarkibiy qismining aksidir. Mana bir nechta misollar.

Anatomik terminologiyani o'rganayotganda, "sifatlar prefiksi" mavzusi ba'zan (ba'zi darsliklarda) hatto ko'rib chiqilmaydi. Shubhasiz, bu "oddiy" lotin tilida, rus tilida bo'lgani kabi, bu prefikslar o'zlarining standart funksiyalarini bajaradilar – qoida tariqasida, ular asl sifatning ma'nosini aniqlaydilar. Biroq, hatto anatomik atamalarning asosiy terminologik minimumi ham ushbu mavzuga alohida dars sifatida vaqt ajratishga majbur qiladi: darhaqiqat, yettita eng keng tarqalgan prefikslar orasida (infra, sub, inter, intra, supra, para, semi) faqat bittasi (intra) aytib o'tilgan funktsiyani bajaradi, qolgan oltitasi (albatta, standart funktsiyani bajaradi) quyidagilarni talab qiladi:

Xuddi shu "ostida" ma'nosiga ega ikkita prefiks (infra va sub). Avvalo shuni ta'kidlash joizki, paydo bo'lgan birinchi savol – foydalanishda demarkatsiya to'g'risida–javob yo'q: foydalanishda na qoidalar, na biron bir belgi mavjud (odatiy holat va terminologiyaning "o'z-o'zidan" rivojlanishining aniq namunasi). Bundan tashqari, anatomik atamalar -prefiksli sifatlardan foydalanishning amaldagi amaliyotini hisobga olgan holda, kamida oltita yozuvni (terminologik sharhlar) qayd etish mumkin. Misol tariqasida biz ulardan uchtasini keltiramiz.

Birinchidan, anatomik terminologiyada "oshqozon osti beziga oid" kabi sifatdan foydalanish (ularga ma'lum bir ogohlantirish bilan "iyak" va "yonbosh"sifatlari qo'shilishi mumkin). Tegishli lotin atamalarida ("pancreaticus") prefiks, siz bilganingizdek, umuman kerak emas, chunki bu sifatlar o'zbek tilida tegishli ma'noga ega bo'lgan sifatlarni o'z ichiga olgan ibora bilan tarjima qilingan atamalar -otlardan hosil bo'ladi: pancreas - "oshqozon osti bezi". Shuni ham ta'kidlash joizki, ushbu iborani tashkil etuvchi "bez" oti ulardan sifatlar hosil bo'lishida ishlatilmaydi (toraks "ko'krak qafasi" → toracic "torakal" atamasi bilan o'xshash holat, ammo taqqoslang: colon "yo'g'on ichak" → colicus "yo'g'on ichak", maxilla "yuqori jag" → maxillaris "yuqori jag'ga oid" va boshqalar)

Ikkinchidan, "teri osti"degan ma'noni anglatuvchi sifat. Eng keng tarqalgan variant – subcutaneus prefiksi bilan (shunchaki eslab qolishingiz kerak). Bundan tashqari, bir xil ma'noga ega, ammo yunoncha kelib chiqishi bo'lgan sifat Bundan tashqari, Miologiya kursidan "bo'yinning teri osti mushaklari" iborasiga e'tibor qaratish lozim – lotin terminologiyasida bu yunoncha "platysma" degan bir so'zli atama bo'lib, musculus so'zi bilan ishlatiladi. Va nihoyat, Angiologiya kursida

"qo'lning lateral/medial teri osti venasi" degan ikkita ibora diqqatga sazovordir – lotin varianti mos ravishda vena cephalica va vena basilica dan ikki baravar qisqa.

Uchinchidan, "subklavikular" ma'nosiga ega bo'lgan sifat. Bu erda sub prefiksining qo'shilishi asl sifatning morfologik tuzilishiga ta'sir ko'rsatdi (otlarning kamaytiruvchi qo'shimchasi -cul- va sifatlarning so'z yasovchi qo'shimchasi -ar-), uning grammatik xususiyatlari ham o'zgargan (uchinchi pasayish o'rniga – sifatlarning birinchi guruhi): sub + klavikularis → subclavius. Shunisi qiziqki, standart vaziyat (hech qanday tarkibiy va grammatik o'zgarishsiz) infra prefiksining qo'shilishi (!) asl sifat uchun klavikularis – aniq istisno sifatida qaralishi kerak, chunki subclavius bilan kontekstlar uch baravar ko'p.

Ushbu bo'limga kiritilgan iboralar "oddiy" iboralardan quyidagi xususiyatlar bilan farq qiladi. Birinchidan, ularning ba'zilari asosiy leksik minimal (musculus longissimus/latissimus, manubrium sterni, camphora trita) ning qat'iy doirasini hisobga olgan holda bir marta (sella turcica, crista galli) yoki juda oz sonli iboralarda uchraydigan ot va sifatlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni, ularni o'zbek tiliga tarjima qilishda terminologiyada foydalanish an'anasi bilan mustahkamlangan tarjimaning so'zma – so'z o'zgarishi kuzatiladi: shu bilan birga, nutqning bir qismi ham, so'zning ma'nosi ham o'zgarishi mumkin (yoki ikkalasi ham -bulbus oculi: ko'z lampochkasi → ko'z olmasi). Ushbu an'ana har doim ham lotin tili grammatikasining standart qoidalari bilan bog'liq emas: professional shifokorlar uchun, afsuski, ko'pincha grammatik turlanishlarga yoki nutq qismlariga rioya qilish muhim emas; bundan tashqari, yetarli miqdordagi tibbiy atamalar qisqartirilgan holda yoziladi. Grammatik jihatdan noto'g'ri iboralar, albatta, qabul qilinishi mumkin emas va variant tarjimalari tizimlashtirishni talab qiladi. Bu, xususan, tibbiy terminologiyani o'rganishda "barqaror iboralar" bo'limini yaratish zarurligini belgilaydi.

Va nihoyat, shuni ta'kidlaymizki, ba'zi bir barqaror iboralarni lotin tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishda so'zma-so'z tarjimaga rioya qilish xato emas; aksincha, nutq qismlarini saqlab, lotin tiliga tarjima qilishga urinish, albatta, xato, chunki aksariyat hollarda bu terminologik noaniqlikka olib keladi. Masalan, "yelka bo'g'imi" iborasida "yelka" sifati rasmiy ravishda "yelka" (brachium → brachialis) yoki "humerus" (humerus → humeralis) so'zlaridan hosil bo'lishi mumkin, to'g'ri variant esa faqat articulatio humeri so'zlaridan tashkil topgan barqaror rivojlangan iboradir.

Xulosa o'rnida. Tibbiyot universitetlarida "Lotin tili" fanining terminologik o'ziga xosligini hisobga olgan holda, barcha uchta terminologik quyidagi tizimlarida (anatomik-gistologik, klinik, farmatsevtika terminologiyasi) tibbiy lotin atamalaridan foydalanishning amaldagi amaliyotiga e'tibor qaratib, fanni (yoki o'quv qo'llanmani) yaratish maqsadga muvofiqdir. Ushbu yondashuv, birinchi navbatda, ma'lum mavzular bo'yicha leksik minimumni tashkil etuvchi atamalarning aniq va izchil taqsimlanishida aks ettirilishi kerak (qoida tariqasida – an'anaviy lotin grammatikasining asosiy bo'limlariga muvofiq) va ko'rib chiqilayotgan mavzu doirasidagi atamalar sonini darhol to'liq taqdim etish maqsadga muvofiqdir.

Asosiy leksik (terminologik) minimum – bu ikki qismli atama tizimi, uning birinchi qismi ko'proq ishlatiladigan atamalar – tez-tez va/yoki keng muvofiqlikka ega, ikkinchisi – bitta, ammo muhim va zarur tushunchalarni bildiruvchi atamalar. Shu bilan birga, talabalarning turli xil so'z yasash sxemalarini ishlab chiqish orqali leksik minimum doirasini mustaqil ravishda kengaytirish imkoniyatiga alohida e'tibor qaratish lozim. Bundan tashqari, leksik minimumni fakultativ lug'at – tematik jihatdan muhim va faqat ma'lum bir terminologik kontekstda muhim bo'lgan atamalar bilan kengaytirish mumkin. Leksik minimum (asosiy va kengaytirilgan)ning ikkita variantining mavjudligi terminologik materiallar hajmini muayyan sharoitlarga (darslarning vaqti va davomiyligi, soatlarning umumiy soni, guruhning ixtisoslashuvi) qarab o'zgartirishga imkon beradi. Shunday qilib, amaliy nuqtai nazardan, leksik minimumni uy vazifalari, mashqlar, mustaqil va nazorat ishlari (testlar), kredit va imtihon materiallari (biletlar) tarkibiga kiradigan yoki kiritilishi mumkin bo'lgan barcha atamalarning yig'indisi deb hisoblash mumkin.

References:

1. Maxmudov Z. M., Sharipov B. S. LOTIN TILI VA TIBBIY TERMINOLOGIYA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DIDAKTIK TAMOYILLARI VA UNING ASOSI HAQIDA FIKRLAR //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 6. – C. 1028-1033.
2. Mardanovich M. Z. et al. Some Considerations about Legal Solutions and Practices of Certain Problems Writing Recipes //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 5341-5352.
3. ZAFAR M., BOBUR S., DILMUROD B. O. R. SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL BASIS OF TEACHING THE THEORY OF DECISIONS IN SCHOOL CHEMISTRY //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2021. – T. 1 – №. 3. – C. 192-196.

4. Maxmudov Z. M. Lotin tili va tibbiy terminologiyani o'rganishda o'zbek tili grammatikasining o'rni //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 11. – C. 756-759.
5. Maxmudov Z. RETSEPTURADA ERITMALARNING QO'LLANILISHI YUZASIDAN AYRIM MULOHAZALAR //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 524-527.
6. Mardanovich M. Z. et al. AUDITORIYADAN TASHQARI TA'LIM-TARBIYAGA MAQSADLI, TIZIMLI YONDASHISH: //Научно-практическая конференция. – 2022.
7. Mardanovich M. Z. THE PLACE OF PROBLEMATIC AND HEURISTIC METHODS IN THE PROCESS OF TEACHING LATIN AND MEDICAL TERMINOLOGY //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 3. – C. 587-591.
8. Mukhamadiyeva M., Sharipov B. LATIN AS THE MAIN LANGUAGE OF MEDICINE //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 337-339.
9. Salimovich S. B. FUNCTIONS OF LANGUAGE UNITS //Conference Zone. – 2022. – C. 62-63.
10. Salimovich S. B. RECIPROCAL SYMMETRY AND ITS GRAMMATICAL INDICATIONS //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). – 2022. – T. 7. – №. 12. – C. 129-131.
11. Шарипов Б. С. ТИЛ БИРЛИКЛАРИНИНГ НУТҚДА FAOLLASHUVI HAQIDA //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2022. – Т. 5. – №. 1.
12. Mardanovich M. Z., Salimovich S. B., Arzimurodovich B. D. Reviews of effective use of educational methods in teaching latin and medical terminology //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 4. – C. 381-386.
13. Mardanovich M. Z., Salimovich S. B., Arzimurodovich B. D. Modern Methods of Teaching Latin and Medical Terminology in Uzbekistan //International Journal of Development and Public Policy. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 190-192.
14. Mardanovich M. Z., Salimovich S. B., Arzimurodovich B. D. Developing Students Attitudes Towards the Environment When Teaching a Foreign Languages //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2021. – T. 1. – №. 1. – C. 199-201.
15. Mardanovich M. Z. TEACHING CORRECT PRONUNCIATION OF LATIN AS AN INTERNATIONAL LANGUAGE OF MEDICINE IN MEDICAL EDUCATION INSTITUTIONS //Archive of Conferences. – 2022. – C. 30-31.

16. Sharipov B. RETSIPROKLIK XUSUSIDA MULOHAZALAR //Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – T. 1. – №. 19. – C. 63-66.
17. Salimovich S. B. Studies of Reciprocity in Linguistics //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – T. 8. – C. 221-224.
18. Maxmudov Z. M., LOTIN TILI VA TIBBIYOT TERMINOLOGIYASI FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN UNUMLI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI, Urganch davlat universiteti, “Ilm sarchashmalari”, 118-120-betlar.
19. Maxmudov Z.M., Retsept yozishda duch kelinadigan ayrim muammolarning qonuniy yechimi va amalda qo'llash haqida ba'zi mulohazalar, “O'zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar” mavzusidagi 17-son ilmiy konferensiyasi, 2020 yil iyun.

